

Luis Velasco Martínez

Docente de Historia Contemporánea en la Universidad de Vigo, anteriormente lo ha sido en las Universidades de Santiago de Compostela (USC), Málaga y Pablo de Olavide de Sevilla. Coordina el máster en Seguridad, Paz y Conflictos Internacionales de la USC. Sus trabajos giran sobre la historia de los nacionalismos y la enseñanza de la historia. Ha sido investigador visitante en Columbia University, Universidad de Porto, University College Dublin, el Colegio de México y la Universidad de Buenos Aires, entre otras instituciones de prestigio.

Manuel Pousa Castelo

Profesor de Enseñanza Secundaria de Geografía e Historia. Ejerce a la vez como profesor de didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Santiago de Compostela. Doctor en didáctica de la historia con una tesis sobre la enseñanza-aprendizaje del imperialismo, sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de las identidades colectivas en el ámbito de los currículos de Educación Secundaria.

La enseñanza de las independencias americanas en España: naciones y nacionalismos¹

The teaching of American independence in Spain: nations and nationalisms

Luis Velasco Martínez

luis.velasco.martinez@uvigo.es

Manuel Pousa Castelo

manuel.pousa@usc.es

Recepción: 14 de noviembre de 2019

Aprobación: 5 de diciembre de 2019

Resumen

A lo largo del presente artículo se analizan los recursos educativos a disposición del docente español de Enseñanza Secundaria para el estudio de las independencias americanas. Desde otra casuística, se aborda el papel de la educación y de la enseñanza de la historia como agente de difusión de las mitologías nacionalistas, proponiendo el uso de recursos educativos que ejemplifiquen la existencia de identidades compatibles frente a los discursos nacionalistas excluyentes. Finalmente, se denuncia la falta de conexión entre la investigación historiográfica y la renovación de la enseñanza de la historia en Educación Secundaria.

¹ Esta publicación es producto de la investigación desarrollada en el marco del proyecto DER2017-83436-C2-1-R: “Las Respuestas en un Estado de Derecho a los retos de Seguridad: Fortalecimiento Democrático, Derechos Fundamentales y Deberes de la ciudadanía” (I.P.: Fernández Rodríguez, José Julio), financiado por el Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad del Reino de España; así mismo se engloba en el marco de la actividad investigadora del grupo de investigación en Historia Política y del Nacionalismo (HISPONA) de la Universidad de Santiago de Compostela, financiada por la Xunta de Galicia en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea a través de la acción ED431B 2019/21 (I.P.: Grandío Seoane, Emilio Francisco). Agradecemos al Consello da Cultura Galega y a la Casa de Velázquez la posibilidad de habernos desplazado como investigador visitante a la École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques de la Academia de Francia en España, permitiéndonos la consulta de sus fondos bibliográficos.

Palabras clave: Didáctica de la historia, historia contemporánea, historia de América, España, América, nacionalismo, recursos didácticos.

Abstract

The educational resources available to the Spanish secondary school teachers for the study of American independences are analyzed in this paper. The role of education and the teaching of History as agency for dissemination of nationalist mythologies is analyzed, too the use of educational resources that exemplify the existence of compatible identities against the exclusive nationalist discourses is proposed. The lack of connection between historiographic research and the renewal of History teaching in Secondary Education is obviousness.

Keywords: History teaching, Contemporary History, America's History, Spain, America, nationalism, teaching resources.

Introducción

Los procesos de independencia política del conjunto de Estados soberanos que, actualmente, denominamos bajo los epítetos “América Latina” o “Iberoamérica” (González, 1984), fueron acontecimientos de una enorme trascendencia política dentro y fuera del escenario continental. La aparición del liberalismo político y de las ideologías nacionalistas en la historia de la humanidad, junto con la revolución industrial y las enormes reformas económicas y sociales que provocaron, trajeron consigo el cambio de los sistemas políticos del antiguo régimen y su sustitución por nuevas formas de organización a todos los niveles. Frente a este profundo cambio en las mentalidades y los modelos de organización política, económica y social, la historiografía, convencionalmente, ha decidido proponerlas como un hito de transición en la historia de la humanidad, reconociéndoles un calibre suficiente para identificarlas como puntos de inflexión que separan los acontecimientos posteriores a su apa-

rición de sus precedentes. Marcan el inicio de la “Edad contemporánea” (Aróstegui, 2006).

Por su complejidad, el tratamiento didáctico de los procesos de independencia de Iberoamérica resulta de una gran dificultad en niveles no universitarios. Existieron una amplia diversidad de focos independentistas en la América española y portuguesa con diferentes etapas en su lucha por la emancipación, así como muy diferentes propuestas de relación con los antiguos poderes metropolitanos. Particularmente, pueden resultar difíciles de abordar los casos de México y Centroamérica, que funcionaron condicionados por una serie de factores específicos que configuran unos escenarios muy diferentes a los sudamericanos. En esta propuesta, hemos optado por excluir aquellos. No por considerarlos de menor importancia, si no porque escapan a la narrativa conjunta que proponemos. De igual modo, hemos excluido el caso brasileño porque, aunque puede resultar un proceso con ciertas similitudes con los de la América virreinal española y aunque pueda relacionarse con el foco bonaerense, complicaría un escenario analítico de por sí, enormemente, complejo. Las Ciencias Sociales levantan su proceso de creación de conocimiento de la toma de datos, su comparación, análisis y propuesta de conclusiones de la selección de un objeto de investigación suficiente como para deconstruirlo y problematizar con él.

A lo largo de nuestra propuesta vamos a proponer la revisión de algunos recursos didácticos relacionados con las independencias americanas que —a nuestro juicio— pueden resultar de interés para el profesorado de Enseñanza Secundaria encargado de abordar esas áreas temáticas de los currículos españoles.

El currículum español y el ciclo de las independencias americanas

Nuestra propuesta es, necesariamente, simple porque en España, el contenido curricular referido a las independencias americanas apenas está presente en los medios de comunicación, tiene poca presencia

en el currículum, y además, tanto los libros de texto como los alumnos en general lo desconocen pese a los fuertes vínculos con América y la fuerte presencia de contingentes de ambos continentes (Pousa, 2010) en los dos territorios (Pousa, 2012).

A estas dificultades pedagógicas hay que sumar las influencias del espacio europeo, especialmente el español, así como la presencia de numerosos protagonistas individuales a lo largo de las explicaciones temáticas. Esta presencia de una gran complejidad de actores individuales y colectivos, y su necesaria contextualización resultan un elemento que dificulta en demasía abordar de manera exitosa su tratamiento en las aulas durante los niveles preuniversitarios. Además, el hecho de tratarse de un período de forja de nuevos Estados y de creación de nuevos movimientos nacionalistas evidencia que las propuestas didácticas existentes están, fuertemente, vinculadas a las mitologías nacionales. Dado que la enseñanza de la historia tiene su origen y es fuertemente dependiente de este tipo de relatos nacionales (Weber, 1976), la objetividad en su tratamiento se ve dificultada.

El reciente bicentenario del ciclo de independencias de la América española pasó sin demasiada relevancia por la enseñanza (Malamud, 2009). Esto demuestra un bajo interés por estos hechos de gran relevancia histórica que conviene corregir.

De la historiografía al aula de historia: recursos y propuestas

Pese a lo afirmado previamente, la caída del dominio de la Monarquía Hispánica en América ofrece una serie de posibilidades a la hora de buscar la transformación de los datos históricos en un contenido pedagógico destinado a las enseñanzas medias. En primer lugar, debemos reclamar el uso de la prosopografía y la biografía en el aula de Enseñanza Secundaria (Velasco, 2011). A nuestro juicio estos contenidos temáticos son, fácilmente, concentrables en torno a figuras individuales. Por ejemplo:

José de San Martín y Simón Bolívar.

Simplificar en individuos concretos el análisis de realidades históricas, sumamente complejas, concentrándose en sus vicisitudes biográficas y personales, da como resultado que los alumnos pueden aproximarse de forma concreta a procesos que son, como tales, abstractos. Además, su relevancia y actualidad en el presente hace sencillo llevar a los adolescentes a preguntarse el porqué de esta duradera admiración. Los mejores ejemplos son las estatuas de Simón Bolívar repartidas por toda América, pero también en el mismo país contra el que luchó (en Sevilla, Barcelona, Oviedo y Madrid), Londres, San Francisco, Nueva York, Bucarest o París. También, es de gran calado exponer las polémicas en torno a la exhumación de su cuerpo, el estudio de la causa de su muerte e incluso, el debate por la telenovela colombiana realizada en torno a su figura. El hecho de que su estatua, del parque del oeste de Madrid, esté cerca de donde se situaba el Monumento Nacional a los héroes de la guerra coloniales permitiría realizar análisis de los cambios en la percepción del proceso descolonizador de los antiguos territorios americanos de la vieja metrópolis. La importancia del venezolano se aprecia también en la fundación de Port Bolívar en Texas, en una fecha tan temprana como 1862, y que en 1821 ya existían quince localidades con el nombre del Libertador en E.U.A, país que le dio su nombre a un submarino nuclear en 1964. San Martín goza, asimismo, de estatuas en Alemania, Austria, Armenia, Bélgica, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido además de en América del Sur y, de nuevo, en España.

Bolívar es un personaje moralmente complejo, que tomó decisiones que han sido, y son analizadas de formas diferentes, como la entrega de Francisco de Miranda, el fusilamiento de Manuel Piar o el Decreto de Guerra a Muerte. Tanto estas realidades como sus diferencias de carácter y rivalidad con San Martín pueden hacerlo más atractivo para el alumnado, al igual que su trágico final resumible en las seis lecciones en las que sintetizó su carrera militar, incluyendo el conocido "El que sirve una revolución ara en el mar" y sus presagios acerca del futuro de

América Latina. Existe a disposición del público un archivo de documentos del militar venezolano.³ Asimismo, la lectura de *El General en su laberinto*, del premio nobel colombiano Gabriel García Márquez, puede ofrecer un interesante recurso didáctico para acercarse a la figura de Bolívar desde el campo de la literatura.

Desde el lado español, y para seguir trabajando con textos históricos, la carta de Pablo Morillo a Fernando VII de 1816 muestra el desaliento de los militares realistas y su percepción de una fuerte voluntad de lucha por la independencia en Venezuela. Los detalles del encuentro del militar español con el “Libertador”, en abril de 1820, puede suponer un complemento humano que explica el desaliento y la sensación de derrota que existía entre los defensores de la Corona de España en sus territorios de ultramar. Los detalles pintorescos de esta reunión (narrados por Mike Duncan en un sólido podcast) aportan un marco ameno al comentario de texto y el hecho de que Morillo siempre tuviera en alta estima al “Libertador” e incluso, proporcionara documentos capturados por los realistas a Daniel F. O’Leary —antiguo edecán de Bolívar que buscaba documentar una futura biografía del general— supone un ejemplo positivo de enemigos reconciliables y reconciliados. La estatua de ambos, en Trujillo, es un símbolo de reconciliación entre los viejos dominadores y dominados, símbolo del fin de la Guerra a Muerte y de la campaña de fuerte represión española en Nueva Granada. A nuestros ojos resulta un interesante contenido que puede ser ofertado al alumnado para sus estudios y análisis al final de esta propuesta pedagógica.

El estudio del foco metropolitano también permite realizar estudios comparativos pues la destrucción del ejército español a fines de 1809 y principios de 1810, la desaparición de la junta central y la prisión de los monarcas tiene paralelismos con la implosión de la URSS, el Imperio Austro-Húngaro y otros

imperios compuestos por una pluralidad de identidades colectivas en el pasado.

En cuanto al material audiovisual, desde nuestro punto de vista, internet no ofrece material demasiado interesante para emplear en las aulas de Educación Secundaria. Si bien, existen videos para Educación Primaria sobre Bolívar, que lo ensalzan hasta elevarlo a la dignidad de héroe, estos materiales audiovisuales, de origen venezolano⁴ y argentino⁵, muestran una visión, fuertemente, nacionalista y poco crítica del sujeto histórico y de su participación en hechos luctuosos. También existe una oferta de otro tipo de materiales susceptibles, que de ser utilizados de manera didáctica para la enseñanza de la historia pueden resultar, especialmente, útiles como por ejemplo: curiosidades, tests o citas literales. Se trata, en general, de material amateur de baja calidad técnica, idealizador y/o academicista.

El mejor vídeo breve que hemos localizado en abierto lo realizó el grupo educativo *Brainpop*; aunque es demasiado breve y parco en información, no hemos localizado en él graves inexactitudes o interpretaciones que pudieran ser interpretadas como, intencionadamente, manipuladoras del pasado⁶. No existe ningún documental accesible, salvo uno, especialmente, ensalzador de la figura de Bolívar y compuesto en torno a imágenes fijas.⁷ También está a disposición del docente una serie de televisión reciente creada por la productora colombiana Caracol llamada *Bolívar, una lucha admirable*, pero cuya duración y formato de telenovela desaconsejan su uso. Mejor suerte ha tenido —a nuestro juicio— la figura de José de San Martín, con un vídeo dinámico, gracioso y, técnicamente, atractivo; que evita la mitificación y el análisis no crítico de su figura y legado.⁸

Dejando al lado las posibilidades didácticas de todo este material en su sentido estricto, conviene atender también a cuestiones historiográficas que

3 <http://www.archivodellibertador.gob.ve/>

4 <https://www.youtube.com/watch?v=nLJ0DNVbS38&list=PLXSKy5X-W6SmCLNZGQIq75gYoTMQoOIPI&index=5>

5 <https://www.youtube.com/watch?v=N7w6YycqjHA&list=PLXSKy5X-W6SmCLNZGQIq75gYoTMQoOIPI&index=6>

6 https://www.youtube.com/watch?v=HMAT4AjmYpU&list=PLXSKy5X-W6Sn-Kuwt959Cv0-rRFDYI_Q8&index=7

7 <https://www.youtube.com/watch?v=cpKulfBLUd4>

8 https://www.youtube.com/watch?v=Nub6c_xul7k

enriquecen una perspectiva centrada en el estereotipo decimonónico de la historia político-militar y en la perspectiva del vencedor. Conviene, por ejemplo, eliminar de los contenidos tratados en el aula toda una larga lista de batallas que no se explican y acaban convirtiéndose en una mera correlación de nombres sin sentido alguno para el alumno. Desde nuestra experiencia en el aula, estos contenidos deberían limitarse a las batallas de Maipú y Boyacá por su trascendencia.

De igual modo, es importante señalar que, como sucede a la hora de abordar en el aula las guerras de independencia de los Estados Unidos o la española de 1808, conviene remarcar su dimensión como guerras civiles. La dimensión de conflicto civil de las guerras de emancipación de los virreinos americanos en la América española supone una aproximación a la complejidad del fenómeno y una propuesta por superar los relatos nacionalistas tradicionales que, sobre estos eventos, se han ido produciendo en ambos lados del Atlántico. En este sentido, es notorio el entendimiento de estas realidades complejas, que se ejemplifican con la existencia de “pardos, indígenas y esclavos”. Utilizar en el aula datos poco conocidos, como que las zonas de mayoría indígena no se alzaron (Sabino, 2010; Bértola y Ocampo, 2013) ofrece una oportunidad para que el alumnado se pregunte quién y por qué ha escrito la historia tradicional, permitiendo configurar las diferencias entre la ciencia social y el saber escolar. Tampoco es menos preciable la utilidad didáctica del estudio de la generalización de la violencia a lo largo de un proceso que produjo unos 800.000 muertos sobre una población aproximada de unos veinte millones de personas (Bértola y Ocampo, 2013).

La independencia de la América Latina es susceptible de estudiarse en el conjunto de revoluciones atlánticas y otros procesos descolonizadores (Lucena, 2011), superando así una visión hispano-céntrica, o incluso eurocéntrica de la historia, acercándose a las conceptualizaciones propias de la conocida como *global history* o historia global (Sachsenmaier, 2006). Como la enseñanza de la historia suele hacerse en orden cronológico, los alumnos llegan a la

emancipación de la América meridional, habitualmente, después de la septentrional.

Después de abordar la figura de George Washington y acercarse a las causas, efectos y consecuencias de la emancipación de los E.U.A, el profesorado tiene abierta la vía de enlazar aquel contexto y aquellos protagonistas con la figura Bolívar. Por ejemplo: planteando la admiración que éste tuvo por el primer presidente de los Estados Unidos y del que poseía un medallón y un mechón de pelo remitidos por la familia del general por mediación del Marqués de Lafayette. También poseía un retrato de Washington pintado por Gilbert Stuart y del que es, relativamente, sencillo conseguir imágenes libres en la red. Bolívar también mantuvo relación con la, injustamente, olvidada independencia haitiana. La figura de Alexandre Pétion es clave, desde el punto de vista humanístico, porque Bolívar frente a Washington, liberó a sus esclavos; y desde el social, porque la incorporación de antiguos esclavos a las filas independentistas fue un hito que cambió el curso de la lucha emancipadora (Guerra, 2010).

En común con el caso septentrional tenemos un proceso liderado por blancos privilegiados, suplantando a las élites metropolitanas, pero excluyendo a esclavos e indígenas. Entre las características semejantes a las dos revoluciones encontramos la lucha contra monopolios económicos y las restricciones comerciales e industriales, aunque estas vinieran precedidas por períodos de auge económico que fortalecieron a las elites criollas (Bértola y Ocampo, 2013). También resulta, didácticamente, reseñable el hecho de las dobles lealtades, los cambios de bando y las “identidades fluidas”, “identidades compartidas” o, incluso “compatibles” (Medrano, 2001) entre los individuos de los bandos contendientes.

Puede ser útil plantear que, al igual que Washington fue un fiel súbdito británico hasta fechas cercanas a la lucha por la independencia, José de San Martín destacó como oficial de los ejércitos reales durante la Guerra de la Independencia española frente a las huestes napoleónicas. Luchó en la batalla de Bailén, curiosamente, junto a Pablo Morillo quien, años más tarde, encabezaría una expedición dirigi-

da inicialmente contra los independentistas argentinos. Sólo el retorno del absolutismo fernandino en 1814 le hizo un rebelde (Galasso, 2000, p.75).

El hecho de que muchos catalanes pasaran, recientemente, de aceptar la legitimidad de los gobiernos españoles a preferir la independencia, ayuda a mostrar a los alumnos la importancia de estudiar cómo y por qué ocurren estos procesos, sus causas y también sus consecuencias en el medio y largo plazo, así como la *path dependence* que este tipo de movimientos traumáticos provoca para las generaciones herederas (Mahoney, 2000). Sin embargo, conviene resaltar que hubo individuos que, igualmente, pronto fueron independentistas como Bolívar.

En el caso de la descolonización de Asia y África, la invasión nazi de todas las metrópolis excepto el Reino Unido y la aparición de los fascismos, los autoritarismos, los caudillismos, los autoritarismos competitivos, o la atomización nacional y el neocolonialismo, ofrecen paralelismos que ayudan a vertebrar una visión de la contemporaneidad desde el análisis de los recursos que hemos planteado.

Conclusión

La relación bilateral entre España y las repúblicas americanas, que formaron parte de su pasado imperial, es difícil. La democracia española, desde 1978, se ha preocupado de hacer gestos de cercanía con los países de una América a la que se siente sentimentalmente apegada. No obstante, en muchas ocasiones ese sentimiento y las actuaciones parejas son vistas como una muestra de paternalismo al otro lado del Atlántico. Las relaciones bilaterales han pasado, a lo largo de más de doscientos años, de la indiferencia hasta el enfrentamiento y la cercanía en varias ocasiones, y de una manera pendular. La aparición de la red, la inmediatez del tráfico de noticias, la proliferación de las denominadas *fake news*, la generalización de las redes sociales, y la globalización digital, han ayudado a dinamizar el ritmo con el que ese péndulo se balancea.

A grandes rasgos, hay que resaltar que esta es una realidad imposible de abordar en un texto breve como el que hemos presentado; se trata de una historia larga y compleja. En todo caso, sí podemos aceptar que la relación se ha estrechado a lo largo de las últimas décadas y que la influencia cultural se ha convertido en una realidad bidireccional que resulta imposible negar y que va mucho más allá del intercambio de tráfico de migraciones o capitales.

Por todo lo anterior, es necesario entender la complejidad de la historia común como un cuadro pintado en una gran variedad de escalas de grises, huyendo de discursos excluyentes y de tendencias interpretativas, marcadamente nacionalistas, que sirve para poner en valor proyectos de inclusión y colaboración en el largo plazo.

En este sentido, entendemos que los recursos que hemos planteado en este texto son susceptibles de ser utilizados con ese fin o, por lo menos, merecedores de ser ofrecidos a los docentes para su valoración. Sin duda, la habitual falta de conexión entre las últimas novedades de la investigación historiográfica y la práctica docente en las aulas de Enseñanza Secundaria puede ser remediada a través de este tipo de análisis académicos de los recursos didácticos disponibles.

Referencias

- Aróstegui, Julio (2006), "La contemporaneidad, época y categoría histórica", *Mélanges de la Casa de Velázquez*, (p.36-1, p.107-130).
- Bértola, Luis y Ocampo, José Antonio (2013): *El desarrollo económico de América Latina desde la independencia*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Díez Medrano, Juan; Gutiérrez, Paula (2001), "Nested identities: national and European identity in Spain", *Ethnic and racial studies*. 24, p.753-778.
- Galasso, Norberto (2000): *Seamos libres. Lo demás no importa nada. Vida de San Martín*. Buenos Aires: Ediciones Colihue.

- González Boixo, José C. (1984), "Una cuestión terminológica: el nombre de Hispanoamérica", *Estudios Humanísticos*, (p. 6, p.67-82).
- Guerra Vilaboy, Simón (2010): *Jugar con fuego. Guerra social y utopía en la independencia de América Latina*. La Habana: Fondo casa editorial de las Américas.
- Lucena Giraldo, Manuel (2011), "Revoluciones atlánticas, revoluciones hispano-americanas", VV.AA., *Revoluciones e independencias a lo largo de la historia*. Valladolid: UV, (p.97-118).
- Malamud, Carlos (2009): "España y los bicentenarios en el marco de la crisis económica en América Latina", en del Arenal, Celestino (coord.): *España y América Latina 200 años después de la Independencia. Valoración y perspectivas*. Madrid, Real Instituto Elcano/Marcial Pons.
- Pousa Castelo, Manuel (2010), "La independencia de América y otras descolonizaciones vistas por alumnos de la enseñanza secundaria postobligatoria". Congreso "*Pensar históricamente en tiempos de globalización*". Santiago de Compostela.
- Pousa Castelo, Manuel (2012), *O ensino-aprendizaxe do imperialismo*». Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela (tesis doctoral).
- Sabino, Carlos (2010): *El amanecer de la libertad. La independencia de América Latina*. Madrid: Unión editorial.
- Sachsenmaier, Dominic (2006), "Global History and critiques of western perspectives", *Comparative Education*. 42, (p.451-470).
- Mahoney, James (2000) "Path dependence in historical sociology", *Theory and Society* 29,4, (p.507-548).